

arena BUDAYA

SISTEM SASTRA DAN SISTEM BUDAYA

Apakah sistem sastra harus sesuai dengan sistem budaya masyarakat? Antara lain begitulah yang pernah dipertanyakan oleh Pudentia Purenti Kanardi di majalah *Horison*, Mei 1987.

Pada tulisannya ini, dipertanyakan bahwa selama ini situasi sastra Indonesia modern, sistem sastra lebih dikalahkan oleh sistem budaya masyarakat yang melingkupinya.

Agaknya memang demikianlah yang terjadi sekarang. Sebagai contoh, karya-karya sastra yang boleh dikatakan sistem sastranya melanggar norma-norma budaya tertentu, sehingga karya tersebut dikategorikan sebagai penentang formalitas sosial, maka karya tersebut mendapat perlakuan yang tidak wajar dan kalau dilihat dari sistem sastra merupakan cambuk kebebasan. Itulah ketidakbebasan gerak sistem sastra pada sistem budaya masyarakat yang mendukung atau sekaligus mengungkungnya.

Rupanya, sastra Indonesia memang sangat bergantung dari situasi sosial budaya di Indonesia. Segala sesuatunya ditentukan oleh masyarakat budaya di mana karya sastra itu muncul.

Namun demikian, karena atas kesadaran sistem budaya masyarakat Indonesia sendiri selalu dalam perubahan, yakni perubahan

yang terpengaruh adanya arus zaman, maka secara berangsur-angsur sistem budaya Indonesia memberikan kelonggaran kepada sistem sastra yang ada.

Itulah sebabnya mengapa roman *Belunggu* karya Armin Paneberu bisa diterbitkan setelah beberapa tahun kemudian. Sebab, sistem budaya, yang kala itu masih didominasi oleh formalitas moral yang dijunjung tinggi oleh pemerintah, menghendaki tidak adanya penyimpangan yang dirasakan akibatnya sebagai perusak moral masyarakat. Karena formalitas inilah sehingga mereka tidak mempertimbangkan apakah sistem sastra itu mempunyai tendens tertentu yang bermanfaat atau tidak. Meskipun demikian, karena sistem budaya masyarakat pada masa itu berangsur secara sadar bahwa sistem sastra memiliki peluang bebas tersendiri, maka akhirnya karya sastra semacam *Belunggu* itu diterbitkan pula oleh Balai Pustaka. Dan tentu Balai Pustaka sudah menyadari arti pentingnya sistem sastra yang ada.

Barangkali perubahan-perubahan semacam inilah yang menurut Kuntowijoyo dikatakan sebagai pencarian arah. Arah sastra Indonesia modern, yang dimulai dari sastra zaman Balai Pustaka, yang oleh Kuntowijoyo disebut

sebagai sastra simtomatik, hanya menyuguhkan gejala-gejala sosial budaya masyarakat tanpa merekayasa sebagai mana yang dikehendaki, oleh golongan formalitas.

Dan *Belunggu*, yang pada waktu itu menyuguhkan gejala sosial yang ada, namun gejala sosial yang disuguhkan Armin Pane itu belum disadari oleh golongan formalitas, maka layaklah *Belunggu* belum bisa

hanyalah terbatas pada sistem budaya politik yang mengatur zaman itu. Sebagai contoh, misalnya karya-karya yang oleh Kuntowijoyo disebut sebagai sastra dialektik, yakni sastra yang berorientasi pada perlawanan kelompok tertentu. Sastra dialektik, semacam *Tirani* dan *Bentengnya Taufik Ismail*, sangat didukung oleh sistem budaya masyarakat, sebab sastra tersebut melawan musuh,

Oleh: Tirta Suwondo

terbit. Dan setelah gejala sosial itu disadarinya, maka terbitlah roman *Armin Pane* itu, pada tahun 1940, yang kala itu sudah mengarah pada karya sastra diagnostik, masa *Pujangga Baru*.

Sastra diagnostik, adalah karya sastra yang sudah berusaha merekayasa keadaan masyarakat, sebagaimana diibaratkan karya sastra sebagai dokter yang memeriksa pasiennya (istilah Kuntowijoyo) Dan pada zaman *Pujangga Baru* ini, roman *Belunggu* dapat diterima sebagai pengungkap gejala sosial yang dapat dirasakan pula arti pentingnya sistem sastra di dalam masyarakat.

Sesungguhnya, apabila dilacak dengan cermat, ketidakbebasan sistem nilai atau sistem sastra ini

yang musuh dalam hal ini juga merupakan lawan dari golongan formalitas (pemerintah).

Ia memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Inilah sistem budaya yang sangat mendukung sistem sastra yang ada pada zaman angkatan 66. Namun tidak demikian misalnya dengan karya *Pramudya*, yang waktu itu bergabung dalam *LEKRA* (komunis), sebab sistem budaya pada waktu itu tidak menghendaki adanya sistem sastra yang disuguhkan oleh *Pramudya* itu. Oleh sebab itulah roman-roman karya *Pramudya* tidak mendapat dukungan oleh sistem budaya masyarakat, sehingga karya-karya itu pun tidak mendapat kesem-

patan untuk beredar.

Kalau tadi dikatakan bahwa perubahan-perubahan sistem budaya masyarakat merupakan pencarian arah, maka kecenderungan terakhir adalah arah yang betul-betul ingin mengedepankan sistem sastra. Sistem sastra yang terakhir ini telah dapat kita lihat misalnya karya-karya sastra mutakhir, seperti karya Iwan Simatupang, Danarto, Budi Darma, atau Sutardji CB. Karya sastra inilah yang oleh Kuntowijoyo disebut sebagai sastra alternatif.

Memang, karya sastra seperti *Kering*, *Merahnya Merah*, *Ziarah*, *Koong* karya Iwan; *Godlob*, *Adam Ma'rifat*, karya Danarto; *Olenka*, *Orang-orang Bloomington* karya Budi Darma; dan *O, Amuk*, *Kapak* karya Sutardji, tidak terkurang oleh sistem budaya masyarakat. Sebab sistem sastranya lebih tersaing dari sistem budaya masyarakatnya. Alternatif yang dikatakan oleh Kuntowijoyo ini memang telah sangat disadari oleh para sastrawan mutakhir kita.

Dan mungkin sastrawan mutakhir ini lebih memilih nilai sastra dan bahkan dipentingkan, tanpa menyinggung sistem budaya masyarakat tertentu. Itulah sebabnya karya-karya ini lebih bebas, dan lebih mandiri, dalam arti masa pemilihan bentuk (alternatif).

Dari berbagai uraian tadi, jelaslah bahwa sistem sastra memang berkaitan erat dengan sistem budaya masyarakat. Akan tetapi yang lebih berpengaruh dalam sistem sastra adalah sistem budaya yang berorientasi pada budaya politik. Dengan demikian, sistem sastra, khususnya dalam sastra Indonesia, tidak harus sesuai dengan sistem budaya, namun tidak boleh melepaskan sistem budayanya. Sebab sistem budaya di dalam sastra amat penting. Tanpa sistem budaya, sastra yang baik tidak mungkin dapat dihasilkan.

Kalau kecenderungan terakhir adalah sastra alternatif, yang samarsamar akan menjauh dari sistem budaya masyarakat, akan tetapi sesungguhnya tidak lepas dari sistem budayanya, di mana sastrawan yang menghasilkan sastra alternatif itu berada dalam kelompok masyarakat tertentu. Entah sistem budaya itu hanya berwujud realitas imajiner ataukah berwujud dunia nyata waktu sekarang atau akan datang, tetapi tetap tidak bisa lepas dari sistem budaya itu.

Demikianlah sedikit eksistensi sistem budaya yang amat menentukan nilai sistem sastra yang ada. Dan sistem budaya ini pada hemat saya menentukan pula arah kesusastraan Indonesia modern kita.